

DEFINICIYALÍQ ANALIZ: “MUHABBAT” KONCEPTINIŃ DENOTATIV MÁNILERI

Sadullaeva Alfiya Nizamaddinovna
PhD, úlken oqıtıwshı, QMU

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14238660>

Annotatsiya: Bul maqalada “Muhabbat” konseptiniŃ qaraqalpaq, ózbek, rus hám inglis tilleriniŃ sózliklerindeki denotativ mánisleri talqılangan. Nátiyjede leksemalardıń qaraqalpaq, ózbek, rus hám inglis tillerindeki mánisleri keste túrinde islep shıǵıldı.

Tayanısh sózler: koncept, ishqi, sezim, muhabbat, leksema, denotativ, konnatativ, sinonim.

Muhabbat – qanday da bir shaxsqa yamasa shaxslar toparına, ideyaǵa yamasa ámeliy uqıplılıǵına salıstırǵanda jasırın hám kúshli sezim bolıp esaplanadı hám ol shaxs ómiriniŃ gárezsiz hám erkin kórinisi sıpatında júzege keledi. Muhabbat seziminiŃ ullılıǵı hám quramalılıǵı sonda, onda biologiyalıq hám ruwxıy, jekelik hám jámiyetlik, intim hám ulıwma jaǵdaylar bir noqatqa jıynala beredi [15].

Izertlewimiz obyektı sıpatında “Muhabbat” konseptiniŃ qaraqalpaq, ózbek, rus hám inglis tillerindeki sózlik definiciyaların tallawda “Qaraqalpaq tiliniŃ túsindirme sózligi”, “Rus-qaraqalpaq sózligi”, “Túrkiy tilleriniŃ etimologiyalıq sózligi”, Merriem Vebster hám Roje Tezaurusları sıyaqlı sózliklerden keńnen paydalanıldı.

Mahmud Qashǵariy “Divan Luǵat at-Turk” sózliklerinde (XI ásir) “muhabbat” leksemasınıŃ ornına “ıstıtıw” lekseması سلكك “muhabbat”, “múnásibet”, *кунул ~ исикликъ карък* “júrekte muhabbat otı janıw” degen mániŃte berilgen [1]. “Muhabbat” lekseması XII ásirde túrk tiline arab tilinen kirip kelip, M.I.Maxmutovtıń “Arab-tatar-rus tili sózligi”nde “muhabbat” lekseması tatar tilinde *сөю, сөешү, гыйшық* leksemeları menen keltirilgen [2]. Basqa túrkiy tillerde bolsa “muhabbat” lekseması: qazaq tilinde - *сүйіспеншілік, махаббат, гашық* [4]; qırǵız tilinde - *ашықтық, сүйүү, махаббат* [5]; qarachay-balǵar tilinde - *сүймеклик, сүйюю* [6]; qumıq tilinde - *сюю, гъашыкълыкъ* [7]; túrk tilinde - *sevgi, aşk, sevi* [8]; bashqurt tilinde - *яратыу, һөйөү, мөхәббәт, гишық* [9].

N.A.Baskakovtıń “Rus-qaraqalpaq tilleri sózligi”nde “muhabbat” lekseması tómendegishe keltirilgen: muhabbat - bul “*любить*” jaqsı kóriw lekseması menen berilgen bolıp.

1) birewdi – bir zattı *súyiw, jaqsı kóriw, jaqtırıw, unatıw*: ~ *мать* anasın *súyiw*; ~ *демеў* balalardı *súyiw*; ~ *родину* watandı *súyiw*;

2) bir zatqa biyimliligi bolıw - *súyiw, qızıǵıw, intalı bolıw*: ~ музыка – namani súyiw; ~ путешествовать - sayaxat etiwdi súyiw;

3) birewge/bir zatqa zárúrlık seziw – *jaqsı kóriw, qálew, jaqtırıw*: цветы любят воду - gúller suwdı jaqsı kóredi [10].

Sh.Raxmatullaevtin “Ózbek tiliniń etimologiyalıq sózligi”nde “Muhabbat” leksemasına tómendegishe táriyip berilgen: **Muhabbat** - bul arab tilinen alınǵan sóz bolıp **muhabbat (un)** formasına iye; ózbek tiline **h** sesi menen almasırap qabıl qılınǵan; **muhabbat (un)** - *muhabbat*. Bul sóz tiykarınan “*sewdi*”, “*ko’ngil berdi*” mánisin anlatıwshı **habba** feyiliniń **II** forması **habbaba** sózinen payda bolǵan qatnas sıpatlaması bolıp “**sevgi**” mánisin anlatadı [3; 307].

Bunnan tısqari, bul sózlikte “Muhabbat” leksemasınıń “**ishq**”, “**maxbub/maxbuba**”, “**oshiq**” leksemalarınıń mánisleri de keltirilgen. **Ishq** - bul arabsha sóz **ıisq (un)** formasına iye; ózbek tiline qasralı **ayn** sesin **i** sesine almasırap qabıl etilgen: **ıisq - ishq**. Bul sóz “*sewdi*” mánisin anlatatuǵın **ıasiqa** feyilinen payda etilgen **I** bap masdarı bolıp, “**sevgi**”, “**kúshli beyimlik**” mánislerin anlatadı [3; 187].

“Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi”nde “Muhabbat” konceptiniń “muhabbat” atlıq leksemasınıń tómendegi sinonimleri keltirilgen: **Ashıq, súyiw, muhabbat** [11; 15]; **Ashıqlıq, súyiwshilik** [11; 16]; **Muhabbat - Súyiwshilik, unatiwshilik** [13; 323]; **Íshqı - Adamnıń bir nársege degen súyiwshilik sezimi, muhabbatı** [14; 581]; **Íshqı-muhabbat - Ashıqlıq, súyiwshilik** [14; 581].

Qaraqalpaq tilindegi “**muhabbat**” feyil-leksemasınıń da kóp sinonimlik qatarı bar ekenligin kóriwimiz múmkin: **Jaqsı kóriw - súyiw, qálew, unatıw; Íshqı otı lawlaw** – *muhabbatı, súyiwshiligi arıw, kúshleyiw, zorayıw; Unaw* – *jaqsı kóriw, qálew, jaǵıw, jaǵınıw; Súyiw* - 1) *Jaqsı kóriw, unatıw, qálew*. 2) *Jaqsı kórip ernin tiygiziw, óbiw; Íshqı zarm shegiw - muhabbattıń azabın, qıyınshılıǵın kóriw; Íshqı ketiw - kewili ketiw, jaqsı kóriw, súyip qalıw; Jaqtırıw* - 1) *jaǵıw* 1 feyiliniń ózgelik dárejesi; 2) *unatıw, jaratıw, qálew; Íqlas tógiw - kewil qoyıw, kewil awdarıw, yoshlanıw* [11].

“Muhabbat” (Love) konceptiniń inglis tilindegi anıqlamasın talqılaw arqalı, biz tómendegi mánislerin anıqladıq:

1) *feeling of deep affection towards someone* (kimsege tereń jaqınlıq sezimi);

2) *sexual passion or desire* (jınısıy kúshli sezim, qálew);

3) *a person, a thing or an activity that you like very much* (júdá unatatuǵın insan, zat yaki óner);

4) *strong feeling of liking and caring for somebody/something* (kúshli jaqtırıw sezimi hám kimdur yaki nárse haqqında qáweterleniw);

5) *sexual intercourse* (jinisiy qatnas).

Koncepttiń yadrosın anıqlaw ushın Roje Tezaurusına itibar qaratamız (Roget's Thesaurus) hám tómendegi mánislerin keltirip ótemiz: *affection, fondness, tenderness, attachment, devotion, rapture, infatuation, adoration, admiration, adulation, predilection, sympathy, liking, attraction, weakness, preference, fancy, regard, passion, delight, enjoyment, pleasure* (jaqınlıq, miyrim-shápáát, miyirmanlıq, súyiwshilik, sadıqlıq, zawıq, qızıǵıwshılıq, tán beriw, náziklik, maqtaw, háwes, birge islesiw, jaqtırw, umtılw, ázzilik, ústinlik, fantaziya, dıqqat, kúshli sezim, zawıqlanıw, zawıq) [12]. Tallawımız nátiyjesinde “Muhabbat” konseptiniń sózlik leksemaların qaraqalpaq, ózbek, rus hám inglis tillerindegi mánislerin tómendegi keste tárizinde islep shıqtıq. Bul kestedegi “muhabbat” koncepti leksemaların tiykarı sıpatında qaraqalpaq tilindegi mánisleri alınıp, olardı ózbek, rus hám inglis tillerine awdarıw arqalı islep shıǵıldı (1-keste).

1-keste.

**“Muhabbat” konseptiniń qaraqalpaq, ózbek, rus hám inglis tillerindegi
sózlik leksemaların mánisleri**

№	Qaraqalpaq	Ózbek	Rus	Inglis
1	Ashıq	Oshiq	Влюбленный	Lover
2	Súyiw	Sevish	Любить	To love
3	Muhabbat	Muhabbat	Любовь	Love
4	Ashıqlıq	Oshıqlık	Увлечение	Love
5	Súyiwshilik	Sevish	Любить	To love
6	Íshqı	Ishq	Чувство	Passion
7	Íshqı-muhabbat	Ishq-muhabbat	Страсть	Affection
8	Jaqsı kóriw	Yaxshi ko'rish	Любить	To fall in love
9	Íshqı otı lawlaw	Ishq o'ti	Пылать любовью	Ardor
10	Unaw	Yoqtirmoq	Нравиться	Liking
11	Íshqı zarın shegiw	Ishq	Страстно любить	Passion
12	Íshqı ketiw	Kuchli moyillik	Сильное влечение	To fall in love
13	Jaqtırw	Yoqtirmoq	Нравиться	Liking
14	Íqlas tógiw	Ihlos	Любоваться	To fall in love

Izertlew dawamında tipologiyalıq jaqtan hár qıylı dúziliske iye bolǵan qaraqalpaq, ózbek, rus hám inglis tillerindegi “Muhabbat” konseptiniń sózliktegi mánilerin ulıwmalastırıp, tómendegishe juwmaq shıǵarıldı:

- aglyutinativ tiller qatarına kiretuǵın qaraqalpaq tilindegi sózliklerdi analiz etiw arqalı, “Muhabbat” konceptiniń bir qatar sinonimleri anıqlandı: atlıq - *ashıq, súyiw, muhabbat, súyiwshilik, ashıqlıq, ıshqı-muhabbat, sadıqlıq*; feyil – *jaqsı kóriw, súyip qalrw, ashıq bolrw, háwesleniw, jaqtırw, iqlaslanıw, qálew, jaratıw* hám t.b.

- izertlenip atırǵan inglis til kórinisinde “Muhabbat” (Love) leksemasınıń sinonimlik qatarın úyreniw arqalı ayırım leksemalar basqalarına qaraganda kóbirek ushırasadı: *passion, adore, revere, favor, fond, idolize, relish, admire, appreciate, cherish, dote (on), esteem, fancy, like, prefer, worship*.

- Bul koncept júdá qoramalı dúziliske iye bolıp, onı tolıq túsiniw ushın tek denotative mánisi, yaǵnıy sózlik mánisin úyreniw jeterli emesligi, al onıń konnatativ mánilerin de anıqlaw zárúr ekenligi anıqlandı.

Адабиётлар рўйхати:

1. Кашгари М. Диван Лугат ат-Турк / перевод З.А. Ауезовой. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – С. 179.
2. Махмутов М.И. Арабско-татарско-русский словарь: в 3 т. Т. 1. / М.И.Махмутов, К.З.Хамзин, Г.Ш.Сайфуллин. – Казань: Иман, 1993. – С. 339.
3. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. - Тошкент, «Университет», 2003.
4. Русско-казахский словарь / под ред. Г.Г. Мусабаева: в 2 т. Т. 1. – Алма-Ата: Гл. ред. Казахской советской энциклопедии, 1978. – С. 346.
5. Русско-киргизский словарь / под ред. К.К. Юдахина. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1957. – С. 335.
6. Русско-карачаево-балкарский словарь / под ред. Х.И.Суюнчева и И.Х. Урусбиева. – М.: Советская энциклопедия, 1965. – С. 26.
7. Русско-кумыкский словарь / под ред. З.З.Бамматова. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1960. – С. 387.
8. Русско-турецкий словарь / сост. В.Г.Щербинин. – М.: Русский язык, 1989. – С. 679.
9. Русско-башкирский словарь / отв. ред. К.З.Ахмеров. – М.: Советская энциклопедия, 1964. – С. 365.
10. Русско-каракалпакский словарь/ отв.ред. Н.А.Баскаков. – М.: Советская энциклопедия, 1967. – 1124 с.
11. «Қарақалпақ тилинің түсиндірме сөзлігі» I, II, III, IV томлары. Нөкіс. Қарақалпақстан. 1982-1992.
12. Roget’s Super Thesaurus, 4th Edition. Marc McCutcheon. Writer’s Digest Books. 2010.
13. Nizamaddinovna S. A. Specific Expression of the Concept "Love" at the Level of Lexical Units //Journal of Ethics and Diversity in International Communication. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 49-53.
14. Sadullaeva A. THE CONCEPT OF "LOVE" IN THE NOVEL "TERBENBES" //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1957-1961.
15. Sadullaeva A. Lexicographic analysis of the concept «Muhabbat»(love) in the Karakalpak Language//Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2024. – Т. 5. – №. 01. – С. 166-174.
16. Sadullaeva A. «Love/Muhabbat» konceptiniń frazeologiyalıq birliklerde gewardeleniwi //Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 225-228.

